

INTELLEKTUAL MULK OBYEKTLARINI HISOBIGA ZAMONAVIY YONDASHUVDA MA'LUMOTLARNI OCHIB BERISH XUSUSIYATLARI

N.D.Maxmudova

“TIQXMMI”MTU “Buxgalteriya hisobi va audit”
kafedrası katta o`qituvchisi Phd.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17053845>

Annotatsiya. Ushbu tezis intellektual mulk (IM) obyektlarini hisobga olishda zamonaviy yondashuvlarda ma'lumotlarni ochib berish xususiyatlarini o'rganadi. Intellektual mulk (patentlar, mualliflik huquqlari, savdo belgilar) iqtisodiyotda muhim nomoddiy aktiv sifatida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt asosidagi yangi usullarni talab qiladi. Maqolada IM obyektlarining hisobga olishi, ularning qiymati, amortizatsiyasi va qayta baholanishi jarayonlarida ma'lumotlarni shaffof ochib berishning dolzarb jihatlari tahlil qilinadi. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS 38) va O'zbekiston qonunchiligiga asoslanib, zamonaviy dasturiy ta'minot va blokcheyn texnologiyalari orqali ma'lumotlarning aniqligi va xavfsizligi ta'minlanishi ko'rib chiqiladi. Maqola shuningdek, raqamli platformalardan foydalangan holda IM ni samarali boshqarish va hisobga olish bo'yicha amaliy tavsiyalar keltiradi. Natijada, zamonaviy yondashuvlar intellektual mulkni hisobga olishni avtomatlashtirish va moliyaviy shaffoflikni oshirishda muhim vosita ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar. Intellektual mulk, hisobga olish, zamonaviy yondashuv, ma'lumot ochish, raqamli texnologiyalar, blokcheyn, IFRS, amortizatsiya, moliyaviy shaffoflik, O'zbekiston qonunchiligi.

Moliyaviy hisobotlarning axborot bilan ta'minlash vazifasining maqsadi foydalanuvchilarga moliyaviy hisobotlarning ishonchligini ta'minlash bo'lib, bu birinchi navbatda oshkor qilinayotgan ma'lumotlarning haqqoniyligi va ishonchligi bilan chambarchas bog'liqdir. Hozirgi davr buxgalteriya hisobi taraqqiyotining murakkab, ammo sifat jihatidan yangicha bosqichida xo'jalik yurituvchi subyektlarning intellektual mulkiga oid ma'lumotlarni moliyaviy hisobotlarda xolislik, haqqoniylik va professionallik asosida ifodalash masalasi o'ta dolzarb va mas'uliyatli vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda. Kompaniyaning umumiy qiymatini shakllantirishda esa intellektual mehnat ulushining tobora ortib borayotgani, axborotning ishlab chiqarishdagi strategik resursga aylanishi va ayniqsa, nomoddiy aktivlar ulushining korxonalaridagi nisbiy salmog'ining izchil oshib borayotgani, ushbu obyektlarning iqtisodiy hayotda tutgan o'rnini tubdan o'zgartirmoqda. Natijada, kompaniya resurslarining muhim qismi intellektual aktivlar maqomiga ega bo'lib, ularning mavjudligi

nafaqat kompaniyaning raqobatbardoshligini ta'minlaydi, balki iqtisodiy samaradorlik va barqaror rivojlanishning bosh omiliga aylanishiga xizmat qiladi. Shu jihatdan, intellektual mulk buxgalteriya hisobining innovatsion va strategik obykti sifatida qayta ko'rib chiqilishi zaruratga aylangan.

Xorijiy olimlardan S.Skottning fikricha, "jismoniy aktivlardan foydalanish qobiliyati nomoddiy aktivlar tomonidan yuzaga keladigan qobiliyatlarga bog'liq"¹.

T.A. Styuartning yozishicha, "Intellektual kapital ko'pchilik tomonidan o'rganilgan, ba'zilar aniqlashtirdilar, ozchilik tushundi va deyarli hech kim tomonidan baholanmadi"².

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, axborotning muqobil manbalariga ega bo'lmagan yoki ulardan foydalanish imkoniyatlari cheklangan foydalanuvchilar o'zlarining axborotga bo'lgan ehtiyojlarini asosan moliyaviy hisobotlar orqali qondirishga intiladilar. Bunday sharoitda buxgalteriya hisobining zimmasiga foydalanuvchilarning har bir guruhiga xos axborot talablarini inobatga olgan holda hisobot tuzish vazifasi yuklanadi. O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, foydalanuvchilarning turli axborot ehtiyojlari buxgalteriya hisobi nazariyasi doirasida keng o'rganilmoqda, biroq ularning umumiy va amaliy shakllari asosan real amaliyotda yuzaga chiqadi. Shu bilan birga, mavjud barcha qarama-qarshi talab va manfaatlarni yagona moliyaviy hisobot doirasida to'liq qamrab olish deyarli imkonsiz bo'lib, bu holat hisobot tuzishda muvozanatli yondashuv zarurligini taqozo etadi.

MDH olimlaridan Y.Sokolovning fikriga ko'ra "hisobot amaliyotda eklektikdir, o'zida ko'plab turli nazariy qarashlar va talqinlarni qoida tariqasida, eng kuchli guruhlar foydasiga birlashtiradi va xo'jalik jarayonlari ishtirokchilarining manfaatlari o'rtasidagi kelishuv natijasidir"³.

Maxalliy olimlarimizdan A.Sotvoldiyev esa "intellektual mulkni korxonaning sezib bo'lmaydigan aktivlari sifatida ta'riflaydi"⁴.

Bizning fikrimizcha, ko'plab olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, umumiy intellektual aktivlar to'g'risidagi ma'lumotlarning moliyaviy hisobotlarda yetarli darajada aks ettirilmasligi ushbu hisobotlarning sifati, foydalanuvchilar tomonidan ularning to'g'ri idrok qilinishi, axborot oqimlarining dinamikasi hamda tashkilot

¹ Scott S.A. Measuring the Immeasurable: Capturing Intangible Values. Marketing and Public Relations International Committee of ICOM (International Council of Museums). Conference Keynote. Brno, Czech Republic. 19 September 2011. 2 p.

² Stewart T.A. Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. Doubleday/Currency, New York. 1997.24 p.

³ Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика, 2000. 17 с.

⁴ Sotivoldiev A.S. Zamonaviy buxgalteriya hisobi. O'quv qo'llanma. – T.: "BAMA", 2007. 2-tom.

kapitallashuvi jarayoniga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Intellektual mulkka oid axborotlarning etishmasligi bir qator salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin: xususan, kompaniya doirasida insayderlik savdolari uchun qulay sharoitlar yuzaga keladi, nomoddiy aktivlardan faol foydalanadigan tashkilotlarning bozor qiymati pasayadi, keng qo'llaniladigan baholash modellari amalda qo'llanilmay qoladi hamda bu holat strategik boshqaruv qarorlarini asoslash va vaziyatni tahlil qilish imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydi.

O'tkazilgan tadqiqotlarimiz natijasida shunday xulosaga keldikki, intellektual aktivlarga oid ma'lumotlarning oshkor qilinmasligi bir qarashda salbiy holat sifatida talqin qilinishi mumkin bo'lsa-da, amalda bu holat manfaatdor tomonlar uchun hisobotlarning foydalilik darajasini oshirish, kompaniya faoliyatining real mohiyatini anglash, axborot assimetriyasini kamaytirish, prognoz baholarining aniqligini oshirish hamda bozor likvidligini yaxshilash bilan bevosita bog'liqdir. Shu munosabat bilan moliyaviy hisobotlarni tayyorlash jarayonida foydalanuvchilarning intellektual aktivlarga oid axborotga bo'lgan yuqori darajadagi ehtiyojlarini inobatga olish zaruriy hisoblanadi. Biroq amaldagi qat'iy buxgalteriya standartlarida intellektual mulkni buxgalteriya hisobining mustaqil obyekti sifatida tan olish va uni hisobotlarda aks ettirishga oid aniq ko'rsatmalar mavjud emas. Bundan tashqari, bugungi kunda intellektual aktivlar to'g'risidagi ma'lumotlarni hisobga olish va oshkor etishning eng maqbul usuli hanuzgacha ochiq muhokamalar mavzusi bo'lib qolmoqda. Amaliyotda esa bu boradagi oqilona, yagona va izchil yondashuv hali qabul qilinmagan bo'lib, muammo o'zining kompleks yechimini kutmoqda.

Bugungi kunda butun dunyo amaliyotida intellektual mulk obyektlari joriy buxgalteriya hisobida, asosan, faqat nomoddiy aktivlar toifasi doirasida ko'rib chiqilmoqda. Bunday yondashuv esa ushbu obyektga nisbatan shakllangan va tasdiqlangan buxgalteriya qoidalari doirasida axborotni taqdim etishda qator cheklovlarni yuzaga keltiradi. Natijada, moliyaviy hisobotlarda ushbu obyektlarga oid ma'lumotlar belgilangan qolip yoki standartlarga moslashtirish maqsadida qayta shakllantiriladi, bu esa axborotning mazmun va mohiyatiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotlarimiz natijalariga ko'ra, bugungi kunda buxgalteriya hisobida nomoddiy aktivlar, xususan intellektual mulk obyektlari umuman aks ettirilmashligi yoki ularning qiymati bozor bahosidan sezilarli darajada farq qilishi holatlari kuzatilmoqda. Bu esa, moliyaviy hisobotlarda intellektual mulkka oid "axborot taqchilligi" muammosini yuzaga keltiradi. Natijada,

foydalanuvchilar kompaniyaning intellektual mulk obyektlaridan kelib chiqadigan sinergik ta'sirini — ya'ni bu obyektlarning boshqa aktivlar bilan o'zaro ta'siri, vakolatli boshqaruv, strategik joylashuv, qonuniy monopoliyalardan foydalanish va boshqa nomoddiy iqtisodiy resurslar orqali yaratiladigan qo'shimcha daromad manbalarini — ishonchli va vijdonan tayyorlangan axborot asosida baholay olmaydi. Bundan tashqari, foydalanuvchilar hisobot shakllari va ularning izohlari orqali zaruriy ma'lumotlarni to'liq olish imkoniyatiga ega emaslar. Nomoddiy aktivlarga oid ma'lumotlarning mavjud cheklovlari buxgalteriya hisobotining informativlik darajasini pasaytiradi. Ayniqsa, buxgalteriya hisobi amaldagi shaklda intellektual kapital va nomoddiy aktivlarning to'liq aks ettirilishini ta'minlay olmaydi. Bu esa o'z navbatida moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotlarda "ko'rinmaslik" (ya'ni aks ettirilmagan qiymat) hodisasini yuzaga keltirib, "hisobga olinmagan kapital"ning shakllanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Белл Д. Социальные рамки информационного общества / новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1986. 386 б.
2. Леонтьев Б.Б. Цена интеллекта: интеллектуальный капитал в российском бизнесе. М.: Изд. Центр «Акционер», 2002. 121 б.
3. Zambon S., Marzo G. Visualizing Intangibles: Measuring and Reporting in the Knowledge Economy. Hampshire. 2007. 120 p.
4. Webster E. Intangible and Intellectual Capital: A Review of the Literature. Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, and Intellectual Property Research Institute of Australia, The University of Melbourne. 2002. 73 p.
5. Wang C. A Close Examination on Creative Accounting from Theoretical, Practical and Subjective Perspectives. Thesis of MA in Finance and Accounting, University of Nottingham. 2008. 27 p.
6. Span G.A. The background of professional judgment in statutory audit. Babeş-Bolyai University. Cluj-Napoca, 2012. 57 p
7. Шуремов Е.Л. Теория систем и системный анализ. Коротко о главном. М.: Litres, 2017. 180 б.
8. Шапошников А.А., Баранов П.П., Устинова Я.И. Этические регулятивы в истории бухгалтерского учета и аудита. Новосибирск: НГУЭУ, 2016. 176 б.
9. Устинова Я.И. Становление и развитие методологии бухгалтерского учета коммерческой тайны. Новосибирск: Наука, 2010. 62 б.
10. Устинова Я.И. Ноу-хау как новый объект бухгалтерского учета и налогообложения. Новосибирск: НГУЭУ, 2009. 256 б.

11. Сотволдиев А.С. Финансовый и управленческий учет. Учебник. Т.: Иқтисод-молия, 2012 г. – 280 б.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

